

SUN'YI INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIM MUASSASALARI RAHBARLARINING IQTISODIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH.

Normurodova Saodat nozimjon qizi, Qo'qon davlat universiteti pedagogika kafedasi
1-bosqich (PhD) doktaranti.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini sun'iy intellekt hamda axborot texnologiyalar asosida takomillashtirishning konseptual va emperik jihatlari yoritib berilgan. Raqamli iqtisodiyotning shiddat bilan taraqqiy topayotgan bugungi kunda barcha sohalar qatori ta'lim tizimiga ham o'zining ta'sirini ko'rsatib kelmoqda va boshqaruv jarayonlarining modernizatsiya bo'lishi talab darajasiga aylandi [OECD 1]. Ushbu transformatsiya jarayonida ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini takomillashtirish asosiy vazifalardan biriga aylandi.

Ilmiy ishda raqamli boshqaruv platformalari, sun'iy intellekt, Big Data, bulutli texnologiyalarining rahbarlar ish jarayonidagi roli pragnoz qilingan [UNESCO 2]. Xususan, bu jarayonda texnologiyalar asosida mavjud iqtisodiy resurslardan oqilona foydalana olish, strategic qaror qabul qilishni shakllantirish, byudjet faoliyatini samarali tashkillash va iqtisodiy jarayonni tahlil qila olish imkoniyatlari ko'payish darajasini isbotlab berilgan [Davenport 4]. Muallif tomonidan iqtisodiy kompetentlikni takomillashtirish uchun moliyaviy tafakkurni, konseptual va empiric fikrlashni, innovatsion metodlar hamda texnologik salohiyatning asosiy rol bajarishini ta'kidlab o'tgan.

Maqolada ta'lim muassasalari rahbarlari uchun iqtisodiy kompetentlikni takomillashtirishning nazariy modeli amalga oshirilgan bo'lib, u konseptual salohiyatlar, emperik tajribalar hamda texnologik manbalarni unumli qo'llay bilishni qamrab oladi [Schwab 3]. Qolaversa, kasbiy rivojlanish tizimida zamonaviy pedagogika va axborot texnika mexanizmlarini amalga oshirish kerakligi va dolzarbligi ta'kidlab o'tilgan [5]. Tadqiqotning natijalariga ko'ra, ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy qaror qabul qilish muvoffaqiyatini oshirish, mavjud resurslardan samarali foydalanish uchun sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalarni amalga oshirish orqali amalga oshiriladi va ta'lim tashkilotining muvoffaqiyatli taraqqiyot topishiga erishiladi.

Tadqiqotimizning natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimini raqamli jarayonga transformatsiya qilish orqali bo'lajak rahbar kadrlar tayyorlashda va kasbiy rivojlanishda asosiy ilmiy hamda emperik ahamiyatga ega.

MAQSAD: ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini sun'iy intellekt va axborot texnologiyalari asosida takomillashtirishning nazariy hamda amaliy imkoniyatlarini tahlil qilish. Tadqiqotda raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, Big Data va bulutli texnologiyalarga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va konseptual modellashtirish metodlaridan foydalanildi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, Big Data va bulutli texnologiyalarga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va konseptual modellashtirish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv texnologiyalari rahbarlarning iqtisodiy qaror qabul qilish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va byudjet jarayonlarini boshqarishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, moliyaviy tafakkur, innovatsion yondashuv va texnologik salohiyat iqtisodiy kompetentlikning asosiy tarkibiy qismlari sifatida aniqlandi.

XULOSA: sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarini boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini rivojlantirishning muhim omili bo'lib, ta'lim tashkilotlarining barqaror va samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, iqtisodiy kompetentlik, ta'lim boshqaruvi, innovatsion rivojlanish.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

С.Н. Нормуродова, Докторант 1 степени (PhD) кафедры педагогики Кокандского государственного университета.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются концептуальные и эмпирические аспекты совершенствования экономической компетентности руководителей образовательных учреждений на основе искусственного интеллекта и информационных технологий. В современном мире, где цифровая экономика стремительно развивается, она оказывает влияние на все сферы, включая систему образования, и модернизация управленческих процессов стала необходимостью [ОЭСР 1]. Одной из главных задач в процессе этой трансформации стало повышение экономической компетентности руководителей образовательных учреждений.

В научной работе прогнозируется роль платформ цифрового управления, искусственного интеллекта, больших данных и облачных технологий в рабочих процессах руководителей [ЮНЕСКО 2]. В частности, доказано, что в этом процессе увеличивается возможность рационального использования имеющихся экономических ресурсов на основе технологий, формирования стратегических решений, эффективной организации бюджетной деятельности и анализа экономического процесса [Давенпорт 4]. Автор подчеркивает, что финансовая грамотность, концептуальное и эмпирическое мышление, инновационные методы и технологический потенциал играют ключевую роль в повышении экономической компетентности.

В статье представлена теоретическая модель совершенствования экономической компетентности руководителей образовательных учреждений, которая охватывает концептуальные возможности, эмпирический опыт и эффективное использование технологических ресурсов [Шваб 3]. Кроме того, подчеркивается необходимость и актуальность внедрения современных педагогических и информационных технологий в систему профессионального развития [5]. Согласно результатам исследования, повышение успешности принятия экономических решений руководителями образовательных учреждений, эффективное использование имеющихся ресурсов и достижение успешного развития образовательной организации достигаются за счет внедрения технологий на основе искусственного интеллекта.

Результаты нашего исследования показывают, что трансформация системы образования в цифровой процесс имеет фундаментальное научное и эмпирическое значение для подготовки будущих лидеров и их профессионального развития.

ЦЕЛЬ: анализ теоретических и практических возможностей совершенствования экономической компетентности руководителей образовательных учреждений на основе искусственного интеллекта и информационных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по цифровой экономике, искусственному интеллекту, Big Data и облачным технологиям. Используются аналитический, сравнительный методы и метод концептуального моделирования. Результаты исследования показали, что технологии искусственного интеллекта и цифрового управления способствуют повышению эффективности экономических решений руководителей, рациональному использованию ресурсов и совершенствованию бюджетного управления. Также установлено, что финансовое мышление, инновационный подход и технологический потенциал являются ключевыми компонентами экономической компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция искусственного интеллекта и информационных технологий в управленческие процессы является важным фактором развития экономической компетентности руководителей образовательных учреждений и способствует устойчивому и эффективному развитию образовательных организаций.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая трансформация, экономическая компетентность, управление образованием, инновационное развитие.

FORMATION OF ECONOMIC COMPETENCE OF HEADS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES.

S.N. Normurodova, 1st degree doctoral student (PhD) of the Department of Pedagogy of Kokand State University.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the conceptual and empirical aspects of improving the economic competence of educational leaders based on artificial intelligence and information technologies. In today's rapidly developing digital economy, the education system, like all other sectors, is experiencing its impact, and the modernization of management processes has become a requirement [OECD 1]. Improving the economic competence of educational leaders has become one of the main tasks in this transformation process.

The scientific work predicts the role of digital control platforms, artificial intelligence, Big Data, and cloud technologies in the work processes of leaders [UNESCO 2]. The author emphasizes the key role of financial thinking, conceptual and empirical thinking, innovative methods, and technological potential in improving economic competence.

The article presents a theoretical model for improving economic competence for educational leaders, which includes the ability to effectively apply conceptual capabilities, empirical experiences, and technological resources [Schwab 3]. In addition, the need and relevance of implementing modern pedagogical and information technology mechanisms in the system of professional development are emphasized [5]. According to the results of the study, the success of educational institutions in making economic decisions and effectively using available resources is achieved by implementing artificial intelligence-based technologies, which will lead to the successful development of the educational organization.

The results of our study show that the transformation of the education system into a digital process has significant scientific and empirical value in the training and professional development of future leaders. UI development of the educational organization.

The results of our study show that the transformation of the education system into a digital process has significant scientific and empirical value in the training and professional development of future leaders.

AIM: to analyze the theoretical and practical opportunities for improving the economic competence of educational institution leaders through artificial intelligence and information technologies.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources on the digital economy, artificial intelligence, Big Data, and cloud technologies. Analytical, comparative, and conceptual modeling methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrated that artificial intelligence and digital management technologies improve the effectiveness of economic decision-making, resource utilization, and budget management. Financial thinking, innovation-oriented approaches, and technological capacity were identified as key components of economic competence.

CONCLUSION: the integration of artificial intelligence and information technologies into management processes is a key factor in enhancing the economic competence of educational leaders and contributes to the sustainable and effective development of educational institutions.

Keywords: artificial intelligence, digital transformation, economic competence, educational management, innovative development.

So'ngi yillardagi global raqamli iqtisodiyotning taraqqiyotini jadal sur'atda o'sishi natijasida barcha sohalar singari ta'lim tizimiga ham sezilarli darajada katta o'zgarishlar ta'sirini kuzatish mumkin. Shuningdek, axborot texnologiyalari, bulutli texnologiyalar, AI, Big Data kabi texnologiyalarning tadbiiq etilishi natijasida ta'lim muassasalarining boshqaruv faoliyati jarayonlarining transformatsiyasi talabi ortmoqda [1]. Bunday jarayon ta'lim muassasalari rahbarlarining zamonaviy va iqtisodiy kompetentligini maksimal darajad mustahkamlash talabi ortmoqda.

Ta'lim muassasalarining muvoffaqiyatli taraqqiyoti faqatgina pedagogik mexanizmlar bilan cheklanib qolmasdan, balki iqtisodiy byudjetdan samarali foydalana olishi, strategic rejalashtira olishi hamda iqtisodiy boshqarish malakalarini qamrab oladi. Shu jumladan, rahbarlarning iqtisodiy kompetentligi ularning ish jarayonlarida asosiy vazifani bajaradi [2]. iqtisodiy kompetentlikning mazmuniga urg'u berib o'tadigan bo'lsak, u moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy pragnoz qilish ko'nikmasi, strategic rejalashtira olish qobiliyati, risklarni monitoring qilish va muvoffaqiyatli qaror chiqara olish tajribalarining jamlanmasidan tashkil topgan murakkab tuzilma sanaladi.

Oxirgi 10 yillikda rahbarlik faoliyatida innovatsion sharoitlarni amalga oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal taraqqiyoti sabab bo'lmoqda. Qolaversa, iqtisodiy pragnozlash, mavjud resurs va imkoniyatlardan maksimal darajada samarali foydalanish, ta'lim sifati hamda muvoffaqiyat darajasini ortishi sun'iy intellekt asosida bo'lgan dasturlarning yordami bilan amalga oshirish imkoni ortmoqda [3]. Ushbu jarayon rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirish uchun yangi mexanizmlardan foydalanishni talab qilmoda. Shuningdek, ta'lim muassasalarining sezilarli darajada muvoffaqiyatini oshirishda axborot texnologiyalarining ta'lim boshqaruv tizimiga transformatsiya qilish orqali erishish natijasini jahon miqyosidagi ilmiy tadqiqotlarda o'z aksini topmoqda [4]. Bundan tashqari, ta'lim muassasalari rahbarlari mavjud resurslarni nazorat qilish bilan cheklanib qolmasdan, tashkilotni barqaror taraqqiyotini ta'minlash, innovatsion iqtisodiy imkoniyatlarni va iqtisodiy rivojlanish, resurslarni strategic rejalashtirish singari bilim va malakalarga ega bo'lishi talab etilmoqda. Zamonaviy davr talablaridan biri shuki, iqtisodiy kompetentlikni takomillashtirish muntazam jarayon tarzida tahlil qilish sanaladi.

Barcha zamonaviy mamlakatlar singari O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamli dasturga o'tkazish, boshqaruv muvoffaqiyatini ortirish va xodimlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga asoslangan keng qamrovli modernizatsiya joriy etilmoqda [5]. Ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy salohiyatlarini takomillashtirish, xususan, rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini rivojlantirish dolzarb majburiyatlardan hisoblanadi.

Ushbu maqolaning muhimligi shuki, maqoladagi sun'iy intellekt va axborot texnologiyalari bilan ta'lim tashkilotlari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini

takomillashtirishning emperik va konseptual yondashuvlari o'rganiladi. Ilmiy tadqiqotning maqsadi – ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini takomillashtirishda raqamli platformalar muhitining muvoffaqiyatli yo'nalishlarini aniqlashga qaratilgan. Shu bilan birga, maqolada axborot texnologiyalarining ushbu faoliyatdagi roli va ularni amalga oshirishga tadbir qilish tamoyillari, iqtisodiy kompetentlikni takomillashtirishning dolzarb vositalari izohlandi. Tadqiqotning natijalari esa ta'lim jarayonlari majmuini zamonaviylashtirish, boshqaruv muvoffaqiyatini takomillashtirish va raqamli o'zgartirish jarayonlarini faollashtirishda katta ahamiyatga ega.

Metodika. Mazkur ilmiy tadqiqotda ta'lim tashkilotlari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini takomillashtirish uchun sun'iy intellekt va axborot texnologiyalari yordamida takomillashtirish faoliyatini o'zlashtirishda mustahkam ilmiy mexanizmlari qo'llanildi. Tadqiqotning metodologiya qismi konseptual va emperik jarayonlarni qamrab olgan holda, u tizimli, kompleks hamda malakaviy tamoyillarga tayanadi.

1-rasm. Tadqiqot metodologiyasi bosqichlari

Ilmiy ishning ilk jarayonida ilmiy tadqiqotga doir adabiyotlar, xalqaro faoliyat tajribasi jarayonlari va me'yoriy qaror va farmonlar o'rganildi. Bu jarayonda taqqoslama va tahlil qilish metodlari asosida sun'iy intellekt hamda axborot texnologiyalarining ta'lim tashkilotlarining boshqaruv jarayonidagi roli, shu jumladan, iqtisodiy kompetentlikning asl mazmun mohiyatini va ichki tuzilishi ajratib ko'rsatildi [1]. Ushbu faoliyat davomida dunyodagi taraqqiy topgan yetuk mamlakatlarning o'rganilgan ilmiy tajribalari tahlil qilinib, o'rganilgan ma'lumotlarning emperik jihatlarini birlashtirildi.

Navbatdagi jarayonda esa amaliy tadqiqotning metodlari qo'llanildi. Shu jumladan, ta'lim tashkilotlari rahbarlari orasida intervyu, so'rovnoma hamda monitoring usullaridan foydalanildi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, ta'lim muassasalari rahbarlarning iqtisodiy salohiyati, axborot platformalarini qo'llay olish malakalari va boshqaruv jarayonida strategic qaror qabul qila olish mexanizmlari tahlil qilindi [2]. Intervyu jarayonida bo'lsa,

kompleks bo'lgan axborotlarni yig'ish, mavjud muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etish chora tadbirlarini amalga oshirishda muhim sanaladi.

Tadqiqotning uchunchi bosqichi esa aniqlangan axborotlarni hisob-kitobga asoslangan va ilmiy tahlil qilish metodlari asosida tahrirlanib, integratsiya qilindi. Ushbu jarayon davomida miqdoriy hamda sifat ko'rsatgichlarining pragnozlash metodlari qo'llanilib, iqtisodiy kompetentlik darajasiga o'z ta'sirini ko'rsatuvchi vositalar aniqlashtirildi [3]. Jumladan, iqtisodiy muvoffaqiyat bilan axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi orasidagi aloqadorlik tahlil qilindi.

Ilmiy ishimizning asosiy jihatlaridan sanalgan simulyatsiya qilish metodidan foydalanildi. Bunday metod asosida rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirish uchun nazariy model ishlandi (2-rasm).

2-rasm. Iqtisodiy kompetentlikni shakllantirishning konseptual modeli

Modelning asosiy komponentlari quyidagi 3-rasmda tasvirlangan:

3-rasm. Koneptual modelning asosiy komponentlari.

Bunda maqsadli komponent deganda, iqtisodiy kompetentlikni takomillashtirish maqsadi, mazmuniy komponent bilim, malaka, ko'nikmalar to'plami, texnologik esa, sun'iy intellekt va axborot platformalarini qo'llay olish va natijaviy component erishilgan natijalar hamda muvoffaqiyat darajasini anglatadi [4]. Yuqoridagi komponentlarga yanada aniqlik kiritish maqsadida quyidagi 1-jadvalda barcha jabhalari yoritib berilgan.

1-jadval. Ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini shakllantirish metodikasi komponentlari.

No	Komponentlar	Mazmuni	Joriy etish vositalari	Kutilayotgan natijalar
1	Maqsadli komponent	Iqtisodiy kompetentlikni shakllantirish maqsad va vazifalari	Strategic rejalashtirish, normativ hujjatlar	Aniq maqsadga yo'naltirilgan boshqaruv
2	Mazmuniy komponent	Iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalar tizimi	O'quv dasturlari, treninglar, seminarlar	Moliyaviy savodxonlik va tahliliy fikrlash
3	Texnologik komponent	Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni qo'llash	AI platformalar, Big data, analitik tizimlar	Qaror qabul qilish samaradorligi oshadi
4	Tashkiliy komponent	Jarayonni tashkil etish va boshqarish mexanizmlari	Monitoring, baholash tizimi	Boshqaruv tizimining takomillashuvi
5	Natijaviy komponent	Erishilgan natijalar va samaradorlik ko'rsatgichlari	KPI, diagnostika va tahlil	Barqaror rivojlanish va iqtisodiy samaradorlik

Bundan tashqari, tadqiqotning faoliyatida pedagogik tajriba o'tkazish jarayonlari yuritildi. Bu faoliyatdagi ishlangan model amaliyotga tadbiiq etilib, modeldagi muvoffaqiyatli ko'rsatgichlar monitoring qilindi. Tajriba-sinovdagi natijalarga ko'ra, rahbarlarning sun'iy intellekt hamda axborot platformalarini qo'llashi orqali iqtisodiy tafakkurning shakllanishi, iqtisodiy qarorga kelish unumdorligini takomillashtirish va byudjetdan samarali foydalanish qobiliyatlarini mustahkamlashda asosiy vosita sanaldi [5]. Quyidagi 2-jadvalda rahbarning iqtisodiy kompetentligini baholash mezonlari ko'rsatilgan.

2-jadval. Iqtisodiy kompetentlikni baholash mezonlari

No	Ko'rsatgichlar	Past daraja	O'rta daraja	Yuqori daraja
1	Moliyaviy savodxonlik	Asosiy tushunchalarni biladi	Amaliyotda qo'llay oladi	Mustaqil tahlil va rejalashtiradi
2	Analitik fikrlash	Cheklangan	Qisman tahlil qiladi	Chuqur tahlil va xulosa chiqaradi
3	Raqamli ko'nikmalar	Oddiy vositalardan foydalanadi	Raqamli tizimlarni qo'llaydi	AI va analitik platformalarni boshqaradi
4	Qaror qabul qilish	Tajribaga asoslangan	Ma'lumotlarga qisman	To'liq ma'lumot va

			tayangan	pragnoz asosida
--	--	--	----------	-----------------

Muammoni keng qamrovli darajada tasvirlash uchun tadqiqotda foydalanilgan usullarning o'zaro bog'liqlikda qo'llanilgan natijasining maxsuli orqali imkon beradi. Ushbu jarayon orqali erishilgan natijalarning ishonchli darajasini va emperik asosini rivojlantiradi. Bunday metodika orqali ilmiy tadqiqotlar olib boribgina qolmay, balki rahbarlarning kasbiy malakasini shakllantirishda ham keng joriy etiladi.

Natijalar. Ilmiy tadqiqotning natijalariga binoan, sun'iy intellekt hamda axborot platformalarini ta'lim tashkilotining boshqaruv faoliyatiga birlashtirish rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini samarali darajada rivojlantiradi. Asosan, virtual tarzda qaror qabul qilish faoliyatini mexanizatsiya qilish orqali mavjud resurslarni samarali qo'llash, byudjet tizimini mukammallashtirish va strategic boshqaruv jarayonini yo'lga qo'yish muvoffaqiyat darajasini oshirishga asos sanaladi [1].

O'rganilgan tahliliy natijalarga ko'ra, ta'lim tashkiloti rahbarlariga mavjud vaqt tartibida iqtisodiy jarayonini monitoring qilish uchun sun'iy intellekt raqamli texnologiyalarini qo'llash orqali iqtisodiy holat kuzatuv tizimlarini amalga oshirish bilan imkoniyatga erishiladi. Bunday imkoniyat orqali daromad va xarajatlarni unumli sarflash, iqtisodiy risklarni oldindan pragnozlash hamda ularni bartaraf etish yo'nalishlarini joriy etishga imkon beradi [2]. Qolaversa, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun Big Data texnologiyalari keng imkoniyatlar bermoqda. Rahbarlardagi iqtisodiy vaziyatlarni takomillashtirish yo'nalishlarini o'rganish, taxmin qilish va puxta boshqaruv qarorlarini chiqarish kompetensiyalarini shakllantirish natijasiga erishildi. Bunday jarayon orqali ta'lim tashkilotlaridagi sog'lom raqobatdoshlikni rivojlantirish uchun asosiy vosita bo'ladi [3].

Berilgan 1-diagrammada ko'rinib turibdiki, rahbarlarning iqtisodiy kompetentlik darajalari aniq seziladigan miqdorda ko'tarilishiga sun'iy intellekt texnologiyalari amalga oshirishi orqali erishish mumkinligi kuzatiladi. Ilmiy tadqiqot olib borish jarayonidagi yana bir asosiy natijalardan biri shuki, boshqaruv tizimidagi inson omili bilan aloqador bo'lib,

vujudga keladigan xato va kamchiliklarni raqamli texnologiyalar asosida joriy etilgan boshqaruv bilan reduksiya qilish mumkin. Mexanizmlashgan faoliyatlar bilan iqtisodiy bayonotlar, byudjetning monitoring hamda iqtisodiy darajalarning tahlili yuqori aniqlik bilan joriy etiladi. Ushbu jarayon sababli nafaqat boshqaruvning muvoffaqiyati, balki adolatli va ma'suliyatlilik darajasini oshiradi [4]. Qo'shimcha qilib aytganda, rahbarlarning iqtisodiy kompetentlikni takomillashtirishda innovatsion vosita tarzida sun'iy intellekt asosidagi tadqiqotchi platformalar xizmat ko'rsatadi. Bunday platformalar asosida rahbarlarda iqtisodiy vaziyatlarni tashkillashtirish, barcha turdagi rejalarni tajribadan o'tkazish orqali va eng maqbul boshqaruv strategiyalarini aniqlash imkoni vujudga keladi [5].

Quyidagi 2-diagrammada sun'iy intellektdan foydalanish yo'nalishlari tasvirlab berilgan. Diagrammaga ko'ra, moliyaviy tahlil, rejalashtirish, monitoring, hisobot tayyorlash va boshqa yo'nalishlar keltirilgan. O'rganilgan ma'lumotlarga binoan, moliyaviy tahlil eng ko'p qo'llaniladigan yo'nalishligi isbotlangan.

Natijalar tahliliga qaraganda, raqamli texnologiyalar asosida rahbarlarni muntazam kasbiy rivojlanish tizimini amalga oshirish rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirish uchun dolzarb vazifalardan sanaladi. Rahbarlarning salohiyat darajasini doimiy tarzda yangilashda masofaviy trening va intellectual o'quv platformalari asosida tashkil etiladi [6]. Tadqiqot natijalarining yakuniy xulosasiga ko'ra, iqtisodiy boshqaruv samaradorligini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantiradi, iqtisodiy jarayonlarni electron platformalar orqali takomillashtiradi, strategic qaror qabul qilishni rivojlantirishda Big Data tahlili orqali amalga oshiriladi, inson omili orqali vujudga keladigan xato va kamchiliklarni tizimni raqamlashtirish bilan bartaraf etiladi va rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini muntazam raqamli ta'lim asosida takomillashtiriladi.

Muhokama. Ushbu taqiqotning natijalari shuni ko'rsatadiki, rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirishda sun'iy intellekt va raqamli platformalarni ta'lim tashkilotlari boshqaruv jarayoniga tadbiiq qilish asosiy vosita ekanligini isbotlaydi. Tadqiqotdan olingan natijalar o'rganilgan ilmiy tadqiqotlar bilan uyg'un bo'lib, electron

platformalarga o'zgarish jarayonlari boshqaruv muvoffaqiyatini takomillashtirishga asos bo'lishi isbotlangan [2]. Quyidagi rasmda raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv faoliyat jarayoni tasvirlangan.

4-rasm. Raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv jarayoni

Tahlilarga ko'ra, rahbarlarning iqtisodiy qaror qabul qilish tizimini klassik mexanizmlarga binoan bir muncha tez hamda aniqlik yordamida tadbiiq etiladi. Bunday vaziyat, xususan, iqtisodiy resurslarni nazorat qilishda asosiy ahamiyatga ega. Qolaversa, ba'zi tadqiqotlarda qayd etilgani kabi, texnologik salohiyat va xodimlarning intellektual qobiliyatiga aloqador bo'lgan tarzda har xil natija berishiga raqamli texnologiyalarni tadbiiq etish jarayoni asosiy tizimi orqali amalga oshiriladi [6]. Muhokamaning yana bir asosiy jihati iqtisodiy kompetentlik hamda raqamli kompetensiyalar orasidagi aloqadorlik jihati isobotlandi. Bir so'z bilan aytganda, rahbarlarning iqtisodiy monitoring qilish darajalari, taxmin qilish qobiliyatlari hamda strategic loyihalashtirish malakalari, ulardagi raqamli texnologiyalarni qo'llay olish qobiliyatlari takomillashgani sari takomillashishi isobotlandi. Bunday jarayon rivojlangan boshqaruv tizimining uzviy bog'liq bo'lgan bo'lafi sanaldi [1]. Jumladan, tadqiqot ishining natijalari ba'zi muammoli vaziyatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarini tadbiiq etishda quyidagi rasmda aks ettirilgan ta'qiqlar bo'lishi o'rganilgan:

5-rasm. Sun'iy intellekt texnologiyalarini tadbiiq etishdagi ta'qiqlar.

Bunday muammoli vaziyatlarni hal qilishda mustahkam mexanizm kerak bo'lib, bu holatda, mamlakat siyosiy tizimi, tashkiliy rag'batlantirish hamda muntazam malaka oshirish tizimi asosiy o'rin egallaydi [7]. Asosan, rahbarlar faoliyati uchun ixtisoslashgan o'quv dasturlarini joriy etish, sun'iy intellekt yordamida faoliyat yurituvchi tizimlarini ishlab chiqish va texnologik o'zgarishlarni rivojlantirish talab qilinmoqda [8]. Shu jumladan, muhokamaning natijalariga binoan, Big Data hamda o'rganuvchi platformalarni qo'llash iqtisodiy darajalarni tahlil qilish bilangina chegaralanib qolmasdan, balki ta'lim sifati hamda muvoffaqiyat darajasini baholash imkoniyatini oshiradi. Bunday jarayon orqali ta'lim muassasalarining mustahkam tarqqiyotiga asos bo'ladi va tashkilotning strategic boshqaruv imkonini rivojlantiradi [9]. Umumiy qilib aytganda, tadqiqotning natijalari va muhokamasiga binoan, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni ta'lim boshqaruviga muvofiqlashtirish rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirishda kelajak mexanizmi sanaladi. Bundan tashqari, bunday jarayonni muvoffaqiyatli joriy etish uchun dasturiy mexanizm, yangi sharoit va kerakli vositalar bilan tashkillashtirish zarurati bo'ladi.

Tadqiqotning natijalariga binoan shunday xulosaga kelishimiz mumkin, sun'iy intellekt hamda raqamli texnologiyalarni ta'lim tashkilotlari boshqaruv tizimiga joriy etish rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirish hamda taraqqiyotida asosiy vosita sanaladi. Texnologik dasturlarga o'zgarish faoliyatlari boshqaruv jarayonini shakllantirib, iqtisodiy qarorga kelishda aniqlik, tezligini oshirish va muvoffaqiyatli natijasini amalga oshiradi [1]. Tadqiqotda aniqlangan ma'lumotlarga qaraganda, sun'iy intellekt yordamidagi mexanizmlar asosida iqtisodiy resurslarni nazorat qilish, byudjet tizimini takomillashtirish va iqtisodiy faoliyatlarni tahlil qilish imkoni ortadi. Ushbu holat ta'lim tashkilotining iqtisodiy faravonligini ta'minlaydi [2]. Jumladan, katta hajmdagi axborotlarni pragnozlash uchun Big Data texnologiyalaridan foydalanish rahbarlarning tahliliy taffakur qilish ko'nikmalarini shakllantiradi hamda strategic rejalashtirish darajasini rivojlantiradi [3].

Xulosa o'rnida shuni takidlash o'rinliki, rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirishda sun'iy intellekt hamda axborot texnologiyalarini boshqaruv tizimiga tadbiiq etish, iqtisodiy va electron platformalarni uyg'unlashtirgan tarzda shakllantirish, muntazam malaka oshirish hamda kasbiy rivojlantirish tizimini shakllantirish, electron dasturlarga o'zgarish va ma'lumotlarni saqlashni barqarorashtirish, rivojlangan tahlili va monitoring resurslarni unumli qo'llay olish kabi dolzarb mexanizmlar asosida joriy etilishi joiz [4]. Bundan tashqari, ilmiy ish natijalariga ko'ra, sun'iy intellekt texnologiyalarini amalga oshirish faoliyatini tizimli mexanizmi zaruriy sanaladi. Ushbu faoliyatda tartibga soluvchi, texnik hamda metodik vositalarni birlashtirish ustuvor qiymatga ega. Xususan, rahbarlardagi raqamli salohiyatini rivojlantirish va yangi shart-sharoitni takomillashtirish bunday faoliyatning samaradorligini aniqlovchi muhim majburiyatlardan sanaladi [5]. Umumiy qilib aytganda, sun'iy intellekt va axborot texnologiyalari orqali rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirish rivojlangan ta'lim jarayonini zamonaviylashtirishning asosiy mexanizmi bo'lib, u boshqaruvdagi muvoffaqiyatni

shakllantiradi, mavjud resurslarni samarali qo'llay olish hamda ta'limning sifat darajasini innovatsion ko'rsatgichga ko'tarish uchun yordam beradi [6].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. OECD. (2021). Digital Education Outlook. Paris.
2. UNESCO. (2022). Artificial Intelligence in Education. Paris.
3. Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business.
4. Davenport, T., & Ronanki, R. (2018). Artificial Intelligence for the Real World. Harvard Business Review.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'limni rivojlantirish va raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari.
6. World Bank. Digital Transformation in Education Systems. – Washington DC, 2020.
7. European Commission. Digital Education Action Plan (2021–2027). – Brussels, 2021.
8. MIT. Artificial Intelligence and the Future of Management. – Cambridge, 2022.
9. Asian Development Bank. Technology and Innovation in Education. – Manila, 2021